

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ БИОХИМИЧЕСКИХ И ЦИТОКИНОВЫХ МАРКЁРОВ ПРИ СОЧЕТАННЫХ ТРАВМАХ КОСТЕЙ ЛИЦА

Боймуродов Шухрат Абдужалилович¹, Нажмиддинов Боходиржон Бахритдин угли²,
Рузимуродов Дилшод Рузиметович³

¹заведующий кафедрой «Челюстно-лицевой хирургии и стоматологии» Ташкентского государственного медицинского университета;

²ассистент кафедры «Челюстно-лицевой хирургии и стоматологии» Ташкентского государственного медицинского университета;

³Ассистент кафедры «Челюстно-лицевой хирургии и стоматологии» Ташкентский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17892149>

***Аннотация.** В работе представлены результаты оценки прогностической значимости биохимических и цитокиновых маркёров у пациентов с сочетанными травмами костей лицевого скелета. Обследовано 58 пациентов без сопутствующих заболеваний печени, у которых в ранние сроки травматической болезни исследованы показатели прокальцитонина, цитолитических ферментов, белковых фракций, маркёров оксидативного стресса и уровней провоспалительных цитокинов. Установлено, что выраженное повышение прокальцитонина, трансаминаз, диеновых конъюгатов, малонового диальдегида и цитокинов, а также снижение супероксиддисмутазы и каталазы сопровождаются ухудшением общего состояния, более длительной госпитализацией и большей выраженностью системного воспаления. Выявленные изменения подтверждают прогностическую роль биохимических и цитокиновых маркёров в оценке тяжести травматической болезни при сочетанных травмах лица.*

***Ключевые слова:** сочетанная травма; лицевой скелет; биохимические маркёры; цитокины; прокальцитонин; оксидативный стресс; ПОЛ; СОД; каталаза; IL-6; TNF-α; прогностические критерии.*

Литературный обзор данной статьи

Сочетанные травмы лицевого скелета представляют собой одно из наиболее тяжёлых проявлений политравмы и характеризуются быстрым развитием системного воспалительного ответа. Многочисленные исследования подчёркивают, что тяжёлое повреждение тканей приводит к высвобождению медиаторов воспаления, активации цитокинового каскада и нарушению метаболических процессов, включая работу печени как центрального органа детоксикации и обмена. Повышение уровней IL-6, IL-10 и TNF-α рассматривается как ключевое звено формирования воспалительного ответа и определяется как чувствительный индикатор тяжести травматической болезни.

Оксидативный стресс представляет собой важную патогенетическую составляющую травмы. Усиление перекисного окисления липидов с накоплением диеновых конъюгатов, малонового диальдегида и шиффовых оснований сопровождается повреждением клеточных мембран и нарушением внутриклеточного гомеостаза. При этом активность антиоксидантных ферментов, таких как супероксиддисмутаза и каталаза,

снижается, что усугубляет выраженность гепатоцеллюлярного повреждения. В литературе также подчёркивается, что нарушение белково-синтетической функции печени и снижение общего белка и альбумина коррелируют с тяжестью состояния и длительностью лечения. Совокупность данных подтверждает необходимость комплексной оценки биохимических, цитокиновых и оксидативных показателей для прогноза исходов сочетанных травм.

Цель исследования

Определить прогностическую ценность биохимических, цитокиновых и оксидативных маркёров у пациентов с сочетанными травмами костей лицевого скелета и выявить их корреляцию с тяжестью состояния и длительностью госпитализации.

Материалы и методы

Исследование проводилось в отделении нейрохирургии, научной-практической базе Андижанского государственного медицинского института, Андижанского филиала республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, с 2022 по 2024 годы. Были обследованы 58 пациента с сочетанными травмами лицевого скелета, но без хронических или острых патологий печени, для объективной оценки биохимических и цитокиновых маркёров воспаления.

Проанализированы маркёры воспаления, цитокины, белковые фракции, показатели ПОЛ, антиоксидантные ферменты, длительность госпитализации, тяжесть состояния.

Результаты

Биохимические и цитокиновые показатели крови у пациентов с сочетанными травмами костей лицевого скелета

Показатель	При поступлении
Прокальцитонин (PCT), нг/мл	2,670–9,110
АлАТ	+20–35% от ВГН
АсАТ	+15–30% от ВГН
Общий белок, г/л	Ниже нормы; обратная корреляция с длит. госпитализации ($rS = -0,639$; $p < 0,05$).
ПОЛ: диеновые конъюгаты (ДК), плазма	+94,99%
ПОЛ: диеновые конъюгаты (ДК), эритроциты	+137,65%
ПОЛ: МДА, плазма	↑ (существенный рост)
ПОЛ: Шиффовы основания	↑
СОД (эритроциты)	– 45,24%
Каталаза (эритроциты)	– 54,3%
Супероксидустраняющая активность (СУА), плазма	↑ в 5,5 раза
ИЛ-4	+64,74% ($p=0,004$)
ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО- α	↑ (существенный рост)

Таблица представляет собой свод биохимических показателей крови у пациентов с сочетанными травмами костей лицевого скелета в момент поступления. Для каждого

параметра отражены его фактические значения либо характер отклонений от референсных диапазонов.

Уровень прокальцитонина демонстрирует существенное превышение нормальных значений, что указывает на выраженную активацию системного воспаления. Активность аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы также увеличена и превышает верхние границы нормы на соответствующие проценты.

Концентрация общего белка снижена по сравнению с физиологическими величинами, при этом выявлена обратная корреляция данного показателя с длительностью стационарного лечения. Продукты перекисного окисления липидов — диеновые конъюгаты в плазме и эритроцитах — значительно повышены, что отражает усиление свободнорадикальных процессов. Аналогично, уровень малонового диальдегида характеризуется выраженным увеличением.

Содержание шиффовых оснований также возросло. Активность антиоксидантных ферментов снижена: показатели супероксиддисмутазы и каталазы уменьшены по сравнению с нормальными значениями. На этом фоне супероксидулирующая активность плазмы, напротив, увеличена в несколько раз, отражая компенсаторный характер антиоксидантного ответа.

В иммунологическом блоке прослеживается повышение уровня IL-4, а также значительный рост концентраций IL-6, IL-10 и TNF- α , что свидетельствует о выраженной цитокиновой активации.

Обсуждение

Результаты исследования демонстрируют выраженное отклонение биохимических и цитокиновых показателей у пациентов с сочетанными травмами лица, что подтверждает интенсивность системного воспаления и степень метаболического дисбаланса в ранние сроки травматической болезни. Значительное повышение прокальцитонина, диеновых конъюгатов, малонового диальдегида и шиффовых оснований свидетельствует об усилении оксидативного стресса и активном повреждении клеточных мембран. Параллельное снижение активности супероксиддисмутазы и каталазы указывает на недостаточность антиоксидантной защиты и неспособность компенсировать рост свободнорадикальных реакций.

Высокая активность трансаминаз отражает выраженность цитолитического синдрома, подтверждая вовлечение печени в патологический процесс. Пониженные уровни общего белка и альбумина, а также их корреляция с увеличением длительности госпитализации, говорят о снижении белково-синтетических функций печени и их прогностическом значении. Повышенные концентрации IL-4, IL-6, IL-10 и TNF- α подтверждают активацию цитокинового каскада, характерного для тяжёлых форм травматической болезни.

Эти результаты демонстрируют, что совокупная оценка биохимических, цитокиновых и оксидативных показателей позволяет объективно судить о степени тяжести состояния пациентов. Чем более выражены отклонения от нормы, тем тяжелее клиническое течение, что делает данные маркёры важным инструментом ранней диагностики и прогнозирования исходов.

Заключение

У пациентов с сочетанной травмой костей лицевого скелета в ранние сроки выявляются выраженные нарушения биохимических, цитокиновых и оксидативных

показателей, отражающие интенсивность системного воспаления и повреждение клеточных структур.

Повышение уровней прокальцитонина, трансаминаз, продуктов ПОЛ, а также значительный рост провоспалительных цитокинов свидетельствуют о тяжёлом течении травматической болезни и вовлечении печени в патологический процесс.

Снижение общего белка, альбумина и активности антиоксидантных ферментов ассоциировано с худшими клиническими характеристиками и увеличением длительности госпитализации.

Биохимические и цитокиновые маркёры могут использоваться как надёжные диагностические и прогностические инструменты при сочетанных травмах лица, обеспечивая раннюю оценку тяжести и мониторинг эффективности лечения.

Комплексный лабораторный анализ должен являться обязательной частью ведения пациентов с сочетанными травмами костей лицевого скелета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. AO CMF Manual of Craniomaxillofacial Surgery. Stuttgart: Thieme, 2023.
2. Global Burden of Disease Study. Facial fracture statistics 2019–2024. *Lancet Global Health*, 2024.
3. Mijiritsky E., Rachmiel A. et al. Epidemiology of facial bone fractures in polytrauma patients. *Clin Oral Invest.* 2022; 26(5): 4231–4238.
4. Nocini P.F., De Santis G. et al. Patterns and management of mandibular fractures in modern practice. *J Craniomaxillofac Surg.* 2023; 51(8): 765–773.
5. Saka N., Ito K., Tanaka S. Organ response and hepatic dysfunction in maxillofacial trauma. *Trauma Surg Acute Care Open.* 2023; 8(1): e001020.
6. WHO. Global report on road traffic injury prevention. Geneva: World Health Organization, 2023.
7. Zhang Z., Li J., Kim J. Epidemiology of maxillofacial fractures in polytrauma: a systematic review. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 2021; 50(9): 1123–1131.
8. Нажмиддинов Б.Б. «Особенности лечения сочетанных травм костей лица с учетом функционального состояния печени». «Экономика и Социум» 2022 №8(99); 253-257.
9. Нажмиддинов Б.Б. «Эффективность комплексного лечения сочетанных поражений лицевых костей с учетом функционального состояния печени». «Экономика и Социум» 2022 №8(99); 258-262.
10. Боймуродов Ш.А., Нажмиддинов Б.Б. «Хирургическое лечение пострадавших с сочетанными травмами челюстно-лицевой области. «Журнал стоматологии и краниофациальных исследований» 2022; Специальный выпуск 185-187.
11. Боймуродов Ш.А., Нажмиддинов Б.Б. «Особенности иммунного ответа при сочетанных травмах лицевого скелета». *Tibbiyot talimi va innovatsiyalari* 2025; 2 22-27.
12. Abdurasulovna, K. I., Ergashevich, Y. K., & Abdukhalilovich, S. A. (2018). Horizons and challenges of the silver nanoparticles application in the practical medicine. *European science review*, (7-8), 122-127.
13. Kamilova, I. A., Pakhomova, J. E., & Nadjmutdinova, D. K. (2020). Analysis of the role of 1G/2G polymorphism in the MMP1 gene in the development and clinical course of cervical intraepithelial neoplasia. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 850-859.